

UDS

RISQUES PÉDAGOGIQUES

À HAUT POTENTIEL

SÉRIE BALADO • ÉPISODE 1

**Convaincre
pour innover :
la genèse
d'un nouveau cours**

Ressources en appui

Claudia Bérubé, chargée de cours à la Faculté de droit et sa collègue **Marianne Morier**, conseillère pédagogique, mettent à disposition les ressources en appui au projet d'innovation pédagogique qu'elles présentent dans l'épisode *Convaincre pour innover : la genèse d'un nouveau cours* de la série balado *Risques pédagogiques à haut potentiel*. Ces ressources consistent en un résumé du projet, des consignes et grille d'évaluation d'une activité réflexive.

Cet épisode de balado ainsi que les ressources en appui sont liés à un projet de création d'un cours innovant portant sur le développement de compétences transversales essentielles en droit, sur le rôle des juristes dans la société et sur la construction de l'identité professionnelle. Tout au long du processus, l'avenir du projet demeurait incertain et dépendait largement de son acceptation facultaire.

Pour écouter cet épisode de balado : <https://baladoquebec.ca/risques-pedagogiques-a-haut-potentiel>

L'innovation de Claudia Bérubé et de Marianne Morier vous inspire?

N'hésitez pas à adapter ou à modifier le contenu de cette ressource éducative libre (REL), conformément aux conditions d'utilisation de la licence libre.

Pour citer ce document :

Bérubé, C. et Morier, M. (2026). *Convaincre pour innover : la genèse d'un nouveau cours. Ressources en appui*. Université de Sherbrooke, Faculté de droit. CC BY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18233298>

Bilan réflexif sur le développement de votre identité professionnelle

Consignes

En complément d'une expérience d'apprentissage à laquelle vous avez participé (cours, atelier, conférence, activité pratique, etc.), vous êtes invité·e à rédiger **un court bilan réflexif** d'environ **une page**, ou à produire une capsule audio ou vidéo d'environ 3 minutes. **La forme ne compte pas : l'important est la qualité de votre réflexion.**

Pourquoi faire un bilan réflexif?

La pratique réflexive consiste à prendre un temps d'arrêt pour analyser ses expériences, ses réactions et ses apprentissages. Elle contribue notamment à :

- mieux se connaître et construire son identité professionnelle;
- éclairer ce qui fonctionne bien dans sa façon d'apprendre ou d'agir, et ce qui pourrait être amélioré;
- favoriser un apprentissage plus profond et durable;
- soutenir le développement de compétences;
- développer des habitudes de réflexion continue sur sa pratique personnelle et professionnelle.

Un bilan réflexif ne vise pas à résumer une activité, mais plutôt à **exprimer vos idées, émotions, prises de conscience et perceptions**. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse : l'essentiel est d'offrir une réflexion authentique, personnelle et honnête.

L'utilisation de la première personne du singulier (« je ») est fortement encouragée.

Nous vous proposons de répondre aux questions qui se trouvent dans le tableau ci-dessous pour guider votre réflexion.

Questions	Éléments de réponses
Quels éléments de l'expérience vécue vous ont marqué·e ou surpris·e? Pourquoi?	
Qu'est-ce que cette expérience vous a permis de découvrir ou de mieux comprendre sur vous-même comme personne apprenante ou futur·e professionnel·le?	
De quelle manière cette expérience influence-t-elle la vision que vous avez du rôle que vous souhaitez jouer dans votre futur domaine professionnel?	
Quelles actions, habitudes ou objectifs pourriez-vous mettre en place pour poursuivre votre développement personnel et professionnel à la suite de cette expérience?	

Date limite de remise : deux semaines après l'activité.

À noter que l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative (IAG) est interdite pour ce travail.

Grille d'évaluation

Critères	Présent	Absent	Commentaires
NIVEAU DE RÉFLEXIVITÉ : La réflexion témoigne d'une analyse claire et pertinente permettant une meilleure connaissance de soi.			
QUALITÉ DES LIENS AVEC LES ÉLÉMENTS VUS DANS LE COURS : Des liens cohérents et pertinents avec l'expérience du cours sont utilisés comme levier dans la réflexion.			
NIVEAU D'IMPLICATION : La réflexion est faite au JE. Elle donne accès aux émotions et pensées qui reflètent une réelle introspection.			